
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.944.3

DOI 10.5281/zenodo.15228598

Научная статья

ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ

ASSESSMENT OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF STUDENTS DURING THE EXAMINATION SESSION

БАРАНОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

ГАДЖИЕВА МАЯ РАФАИЛ КЫЗЫ,

Уральский государственный медицинский университет.

ЗУДОВА АЛЕВТИНА ИГОРЕВНА,

ассистент, младший научный сотрудник,

Уральский государственный медицинский университет,

Институт иммунологии и физиологии УрО РАН.

BARANOVA NADEZHDA EVGENIEVNA,

Ural State Medical University.

GADZHIEVA MAYA RAFAIL KYZY,

Ural State Medical University.

ZUDOVA ALEVITINA IGOREVNA,

Assistant, junior researcher,

Ural State Medical University,

Institute of Immunology and Physiology of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.

В статье исследуется проблема, связанная с психоэмоциональным состоянием студентов в период экзаменационной сессии. Обсуждаются определенные группы психических состояний, которые характерны для данного периода: внутренний дискомфорт, неуютность, раздражительность, бесценность и рассредоточенность, тревожность. Рассматриваются факторы, влияющие на академическую успеваемость и общее самочувствие, среди которых выявляются: повышенный уровень стресса и эмоциональная нестабильность. Определяются негативные последствия стрессогенных факторов на сердечно-сосудистую систему обучающихся, замедление реакций, повышение уровня адреналина и норадреналина в крови. В результате сделан вывод, что экзаменационная сессия влияет на снижение когнитивных способностей, включая ухудшение концентрации внимания, памяти и скорости мышления.

The article examines the problem related to the psycho-emotional state during the examination session. Certain groups of mental states that are characteristic of this period are discussed: internal discomfort, discomfort, irritability, pricelessness and dispersion, anxiety. The factors affecting academic performance and general well-being are considered, among which are identified: increased stress levels, and emotional instability. The negative effects of stress factors on the cardiovascular system of students, slowing reactions, and increased levels of adrenaline and norepinephrine in the blood are determined. As a result, it was concluded that the exam session affects a decrease in cognitive abilities, including a deterioration in concentration, memory, and speed of thinking.

Ключевые слова: повышенный уровень стресса, тревожность, когнитивные способности, эмоциональная нестабильность, стрессогенные факторы.

Key words: elevated stress levels, anxiety, cognitive abilities, emotional instability, stressogenic factors.

Введение.

Экзаменационная сессия представляет собой один из наиболее напряженных периодов в учебной деятельности студентов, оказывающий существенное влияние на их психоэмоциональное состояние. В это время наблюдается резкое повышение уровня стресса. Исследования Гужвы И.В. [4, с. 23] показывают, что причиной возникновения эмоциональной и деятельностной напряженности является высокая субъективность, трудность заданий, ответственность за результаты деятельности, влияние различных помех и информационная или временная недостаточность (избыточность) и прочие факторы. В статье Дмитриева А.А и Савченко С.В. говорится о том, что психическое напряжение непосредственно влияет на деятельность студентов, но его выраженные формы, в особенности у неустойчивых с эмоциональной точки зрения лиц, характеризуются деструктивностью, способствуя возникновению нарушений многочисленных психических функций и в конечном счете снижению степени эффективности и надежности студенческой деятельности [6, с. 2]. Работы В.Р. Бильданова и др. свидетельствуют об усилении невротических проявлений, таких как: депрессивность, астения и тревожность [1, с. 11].

Длительное пребывание в состоянии сильного стресса снижает адаптационные способности студентов. Хотя изменить саму экзаменационную ситуацию (интенсивность подготовки, процедуру проведения экзаменов) невозможно, однако можно повлиять на эмоциональное состояние учащихся. Формирование позитивного настроения, снижение страха перед экзаменами и обучение методам эмоциональной саморегуляции помогут минимизировать стресс и сохранить психологическое здоровье студентов [2, с. 11; 3, с. 46].

Цель исследования.

Анализ психоэмоционального состояния студентов во время экзаменационной сессии.

Материалы и методы.

Было проведено выборочное анонимное психологическое тестирование, составленное на основе опросника САН (Самочувствие – активность – настроение) для определения уровня психоэмоционального статуса студентов в период сессии и выявления субъективных переживаний, а также способов адаптации к стрессу. В результате количество участников опроса, проведенного нами через яндекс-форму, среди учащихся 1-6 курсов ФГБОУ ВО УГМУ, г. Екатеринбург, составило 149 человек, из них 41 (27,5 %) мужчин и 108 (72,5 %) женщин, с возрастной категорией от 17 до 24 лет.

Результаты.

В результате опроса нами были получены следующие результаты.

У большинства опрошенных студентов выявлен повышенный уровень ситуативной тревожности в период экзаменационной сессии. Наиболее значимыми стрессогенными фак-

торами оказались: страх неудачи (53,7 %), дефицит времени (69,8 %), высокая учебная нагрузка (48,3 %) (рис. 1).

Рис. 1. Стрессогенные факторы в период экзаменационной сессии

Эффективными копинг-стратегиями стали: просмотр фильмов, медитации, прогулки на свежем воздухе, физическая нагрузка (рис. 2).

Рис. 2. Копинг-стратегии в период экзаменационной сессии

У студентов с высокой стрессоустойчивостью отмечались лучшие академические результаты.

На основе опросника САН для определения уровня психоэмоционального статуса в период экзаменационной сессии получены следующие результаты (рис. 3):

- низкий психоэмоциональный статус в период сессии (47,7 %);
- умеренный психоэмоциональный статус в период сессии (38,3 %);
- высокий психоэмоциональный статус в период сессии (14,1 %).

Рис. 3. Интерпретация результатов анкетирования

Обсуждение.

Психическое напряжение непосредственно влияет на деятельность студентов, но его выраженные формы, в особенности у неустойчивых с эмоциональной точки зрения лиц, характеризуются деструктивностью, способствуя возникновению нарушений многочисленных психических функций и в конечном счете снижению степени эффективности и надежности студенческой деятельности. По этой причине образуется необходимость оценки и построения прогнозов эмоциональной устойчивости перед самой экзаменационной сессией [8, с. 58].

По результатам опросника САН следует, что экзамены – это дополнительный стрессовый фактор, влияющий на самочувствие студентов. Многочисленные исследования [3; 4; 6; 8; 11] подтверждают, что подготовка к экзаменам и сам процесс их сдачи связаны с высокой умственной нагрузкой, снижением физической активности, нарушением режима сна и повышенным эмоциональным напряжением. Все это приводит к перегрузке нервной системы, что ухудшает общее состояние организма и снижает его защитные функции.

Интенсивная умственная деятельность и большой объем усваиваемой информации приводят к тому, что уже во второй половине дня у студентов наблюдается эмоциональный упадок и сниженное настроение. Особенно остро эта проблема проявляется у первокурсников, которые, пройдя через школьные выпускные испытания и напряженные вступительные экзамены, сталкиваются с необходимостью адаптации к совершенно новым условиям обучения и социальным отношениям. У данной категории учащихся происходит кардинальная перестройка привычного жизненного уклада: изменяется режим сна и бодрствования, трансформируются формы учебной деятельности, появляются непривычные методы освоения материала. Все эти факторы, дополненные новыми эмоциональными переживаниями, создают значительную психологическую нагрузку, что особенно заметно проявляется в период сессии и интенсивной учебной нагрузки.

Выделяются определенные группы психических состояний, которые характерны для данного возраста:

– внутренний дискомфорт, неуютность, раздражительность, бесценность и расфокусированность. Становится сложнее собраться с мыслями и управлять собственными действиями, а также происходит снижение воли, эмоции становятся расторможенными, а мысли несобранными;

– выраженное недовольство, вражда, отрицательное отношение к окружающему миру. Такое состояние не является специально направленным на некоторый предмет, человека или действие, оно распространено практически на всех лиц, кто находится в этот момент времени в жизни студента;

– состояние, приближенное к драчливости, агрессии, грубости и гневливости, вызывающее конфликты со сверстниками и не располагающее к благоприятному взаимодействию с ними;

– выраженные аффективные вспышки, сопровождающиеся оскорблениями, драками, нарушениями дисциплины и грубостью [11, с. 82].

На начальном этапе обучения студенты, как правило, демонстрируют высокий уровень мотивации. Подобное состояние объясняется совокупностью причин: увлечённостью выбранной специальностью, возможностью решать нестандартные задачи, хорошим физическим самочувствием и преобладанием положительного эмоционального фона. Однако в предэкзаменационный период фокус внимания неизбежно смещается в сторону тревожных переживаний, которые выступают индикаторами нарушений психоэмоционального равновесия. Эти негативные состояния создают препятствия для продуктивной учебной деятельности и нуждаются в своевременной коррекции.

С физиологической точки зрения подобные проявления можно интерпретировать, как нарушение баланса между возбуждающими и тормозными процессами в центральной нервной системе. Иногда перед студентами ставятся завышенные требования, которые действуют, как сильные стрессовые факторы. Стремление соответствовать завышенным стандартам нередко вызывает противоположные реакции – от гиперактивности до эмоционального оцепенения. В таком состоянии способность объективно оценивать сложность задач снижается: эмоциональное напряжение искажает восприятие реальности, мешая рациональному анализу предстоящих трудностей [9, с. 15]. Подавляющее большинство учащихся испытывают выраженный психологический дискомфорт как в процессе подготовки к экзаменам, так и непосредственно во время их сдачи. Этот период характеризуется доминированием стрессовых реакций, эмоциональной нестабильностью, нарушением когнитивных функций.

Помимо интенсивной интеллектуальной нагрузки, экзамены вызывают негативные эмоции: тревогу, страх и беспокойство, которые связаны с неопределённостью ситуации и ее высокой субъективной значимостью. Во время экзамена ухудшается память, замедляются реакции, повышается уровень адреналина и норадреналина в крови. Кроме того, наблюдаются вегетативные изменения: учащение пульса на 10-15 ударов в минуту, усиление дрожи в руках и понижение температуры пальцев.

Необходимо особо подчеркнуть значение физической активности в развитии волевых, морально-этических и психических характеристик учащихся. Согласно данным исследований К.А. Хромцовой [11, с. 81], существует прямая зависимость между уровнем физической подготовки и устойчивостью умственной работоспособности.

Доказано, что регулярная физическая нагрузка повышает стрессоустойчивость к негативным факторам учебной деятельности, о чем свидетельствуют некоторые сдвиги в психомоторных и физиологических процессах у студентов-спортсменов и меньший уровень их взволнованности на экзамене в сравнении с другими студентами [5, с. 3].

С точки зрения физиологии положительное воздействие физической нагрузки на эмоциональное состояние происходит за счет повышения уровня концентрации химического вещества серотонина в мозге, который дает положительный эффект наравне с современными

антидепрессантами, в результате чего повышается настроение, снижается уровень психической напряженности и тревоги, улучшается качество сна и аппетита. Регулярные правильно подобранные физические нагрузки (бег, силовые упражнения, плавание, аэробика, катание на лыжах, игровая деятельность, танцы и др.) с учетом индивидуальных потребностей и эмоционального состояния способны оказывать положительное влияние на состояние нервно-психических процессов, активизируя и совершенствуя компенсаторные защитные механизмы организма.

Также доказано, что занятия спортом повышают уровень эмоциональной устойчивости и самооценки, что является важным фактором для успешной учебной деятельности [10, с. 556].

Систематическая физическая активность оказывает положительное влияние на когнитивные функции, повышая их устойчивость к неблагоприятным воздействиям. Исследования показывают, что хороший уровень физической подготовки помогает сохранить работоспособность высшей нервной деятельности, особенно в отношении второй сигнальной системы. Особое значение имеют регулярные тренировки и выполнение физических упражнений в период напряженной учебной деятельности – они способствуют снижению нервного напряжения и поддержанию психического благополучия. При этом двигательная активность признана наиболее эффективным способом нейтрализации чрезмерного нервного возбуждения.

Таким образом, совокупное воздействие указанных факторов свидетельствует о повышенной активности нервной системы. Как показывают исследования, экзаменационный стресс оказывает отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему учащихся. Кроме того, в период экзаменов отмечается снижение когнитивных способностей, включая ухудшение концентрации внимания, памяти и скорости мышления [7, с. 29].

Заключение.

У 47,7 % опрошенных студентов имеется низкий психоэмоциональный статус во время сессии, который связан с такими стрессогенными факторами, как: страх неудачи (53,7 %), дефицит времени (69,8 %) и высокая учебная нагрузка (48,3 %). Эти данные согласуются с физиологическими изменениями (повышение адреналина, норадреналина, учащение пульса), что подтверждает связь между экзаменационным стрессом и вегетативными реакциями. Ухудшение концентрации, памяти и скорости мышления, в частности у первокурсников, объясняется физиологическими механизмами (перегрузка ЦНС, дисбаланс возбуждательных и тормозных процессов). Наиболее полезными копинг-стратегиями стали физическая активность (19,5 %), медитации (18,1 %) и прогулки (49,7 %), что в свою очередь подтверждается сведениями: физические нагрузки повышают уровень серотонина, что снижает тревожность (аналогично антидепрессантам).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Психология стресса и методы его профилактики: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. – ст. преп. В.Р. Бильданова, доц. Г.К. Бисерова, доц. Г.Р. Шагивалеева. Елабуга: Издательство ЕИ КФУ, 2020. 142 с.
2. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 2009. 336 с.
3. Геворкян Э.С. Влияние экзаменационного стресса на психофизиологические показатели и ритм сердца студентов // Журнал высшей нервной деятельности. 2003. Т. 53. № 1. С. 46-47.
4. Гужва И.В. Исследование эмоционального состояния студентов в период стрессового воздействия экзаменационной сессии // Перспективы развития социальной работы и социальной педагогики в Смоленском регионе с позиции будущих специалистов. 2018. С. 22-27.
5. Физическое совершенствование как фактор повышения стрессоустойчивости молодого специалиста / А.В. Деменко [и др.] // Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 7-2. С. 95-95.

6. Дмитриева А.А., Савченко С.В. Основные причины изменения состояния студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервноэмоционального и психофизиологического утомления // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. 2021. № 6 (57). С. 7.
7. Ежова Г.С. Оценка психоэмоционального состояния студентов специализации общая физическая подготовка // Актуальные проблемы педагогики и психологии. 2021. Т. 2. № 3. С. 29-33.
8. Кузнецова С.А. Особенности проявления стресса у студентов в период экзаменационной сессии // Молодой ученый. 2024. Т. 1. № 33 (532). С. 58-60.
9. Малкина-Пых И.Г. Стратегии поведения при стрессе // Московский психологический журнал. 2020. № 12. С. 15-25.
10. Изменения эмоционального состояния студентов в ходе учебного процесса / А.Д. Соколов [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 3-4. С. 556-559.
11. Хромцова К.А. Исследование психических состояний студентов в период экзаменационной сессии // Фундаментальная и прикладная наука. 2017. С. 81-85.

Поступила в редакцию: 08.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Баранова Н.Е., Гаджиева М.Р.К.,

Зудова А.И., 2025.